

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDAGI BOLALARDA O'ZBEK-INGLIZ BILINGVIZMINI KO'RGAZMALILIK VA HARAKATLI O'YINLAR VOSITASIDA SHAKLLANTIRISH

Zilola Alisherovna Mirkasimova

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239543>

Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy ta'kidlashicha, o'qitish ma'lum tizimda olib borilishi izchil, ko'rsatmali va maqsadga muvofiq bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Ko'rsatmalilik ta'limning tushunarliroq, muayyanroq, va qiziqarliroq bo'lishini ta'minlaydi, tafakkurni rivojlantiradi. Inson rivojlanishining asosiy omili sezgi a'zolari bo'lib, ular ko'rish, eshitish, sezish, hid bilish, ta'm bilishdir. Maktabgacha yoshdagi 5-7 yoshli bolalarning barcha sezgi a'zolari yaxshi rivojlangan bo'lib, bolaning aqliy o'sishida ayniqsa ko'rish va eshitish sezgilarining o'rni katta. Maktabgacha yoshdagi bolaning ko'rish o'tkirligi katta yoshdagi odamlarnikiga nisbatan ikki-uch barobar ortiq bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar har kuni rang-barang o'yinchoqlarni o'ynaydilar, suratlarni ko'radilar. Shu sabab bu yoshdagi bolalarning ranglarni farq qilish sezgirligi juda yaxshi rivojlanadi. Odatda, bolalar yorqin ranglarni juda yoqtiradilar. Yorqin ranglar ularga alohida zavq bag'ishlaydi. N.Levitovning ta'kidlashicha, bolalarning yoshlikdan boshlab turli rangdagi narsalarni ko'rish va bu ranglarni to'g'ri ajrata bilish xususiyatlari ular estetik didining rivojlanishiga zamin bo'ladi. Shu bois, Sh.Akbarova har bir oilada bolalarning ranglarni to'g'ri idrok qilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun sharoit yaratilishi kerak. Hatto bolalar shifokori Glen Doman ham, bolalarning chet tillarni rasmlar orqali, ko'rgazmali vositalardan foydalangan holda, narsa-buyum nomlarini takrorlash orqali yod olishlarini bolalarga atrof - olamni o'rgatishning eng yaxshi usullaridan biri deb hisoblaydi.

Ayniqsa, yangi so'zlarni o'rgatishda ko'rgazmali vositalar, atrofdagi mavjud narsa va buyumlardan, rasm va suratlardan keng foydalanish maqsadli bo'ladi. Bolalar boshqa tildan kiritilayotgan yangi so'zni eshitib, qaytarish bilan birga shu so'z bilan ifodalangan narsaning o'zini yoki tasvirini ko'radilar. Bola narsa bilan uning nomi orasidagi bog'lanishni anglaydi. So'ng bolalar pedagog ortida ularni 2 - 3marta qaytaradilar.

MTTlarda ko'rgazmali vositalar orqali mashg'ulotlarni o'tkazish nutqni rivojlantirish metodikasida yetakchi o'rin tutadi. Har bir mashg'ulotga oid yangi so'zlar avvaliga narsa - buyumlarning o'zi yoki rasmlari orqali o'zlashtiriladi. Bularni namoyish qilishda nomlari bir necha marta aniq qilib aytiladi. Masalan, "Mevalar va sabsavotlar" mavzusini o'tishda, pedagog meva hamda sabzavotlar aks etgan kartochoqalarni yoki mevalar hamda sabzavotlar mulyajini bolalarga ko'rsatib, ularni qaysi turga mansubligini, ya'ni mevami yoki sabzavot ekanini, ularning rangini hamda qaerda o'sishini so'ragan holda bolalarning ona tilidagi nutqini yanada rivojlantirishi va ayni vaqtda ushbu meva-sabzavotlarning nomlarini birga aytirib, ular lug'atini boyitishi mumkin. Bolalarga meva va sabzavotlar mavzusini ko'rsatib, nomlari bilan tanishtirilgandan so'ng, bolalarga o'zlashtirilgan meva hamda sabzavotlar rasmi ko'rsatilib, quyidagi o'yinni tashkil etish mumkin:

"Is it a fruit or vegetable?" (Mevami yoki sabsavot?) o'yini.

Teacher: What is it?

O'qituvchi: Bu nima?

Teacher: Fruit or vegetable?

O'qituvchi: Mevami yoki sabzavot?

Teacher: What colour is it?

O'qituvchi: U qaysi rangda?

Kids: Apple

Bolalar: Olma

Kids: Fruit

Bolalar: Meva

Kids: Red

Bolalar: Qizil

Is it a fruit or a vegetable? (Bu mevami yoki sabzavot?) savoli bilan murojaat qilish orqali bolalar nafaqat o'tilgan mavzuni mustahkamlashga, balki ularni turini ajrata bilish hamda savollarga javob bergan holda boshlang'ich muloqotga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishga erishiladi. Bu o'rinda bolalarning tushunishi qiyin bo'lgan hollarda savollarni ona tilida takrorlab berish ularning ona tili ko'nikmalarini ham mustahkamlab boradi. Bilingvallik, yuqorida qayd etib o'tganimizdek, faqat ikki tilda gapirishning o'zigina emas. Bilingval bolalar bir yo'la 2 tilda tushunishlari va fikrlashlari ham kerak. Bola ongida ushbu psixologik jarayon to'g'ri shakllansagina, bola ko'rayotgan narsa-buyumning ikki tildagi nomini va u haqdagi ma'lumotlarni (rangi, hajmi, shakli, qayerda o'sishi)ni tilda ifodalab bera oladi. Demak savol-javob jarayoni bolaga aynan tinglab tushunish, anglash va nomini topib aytish, ya'ni tafakkur qilishga yo'naltiradi.

Bu o'rinda ushbu jihatga ham e'tibor qaratish kerak bo'ladi. So'z - atash, u nominativ hodisa, biroq savol - bu jumla, gap degani. Bunda bola gap konstruksiyasiga duch keladi. Uyda, ko'chada ona tilida muloqot qilganida u bu savollarni boshqacha tuzilmada eshitgan va shu konstruksiya uning ongida o'zlashgan bo'lgani uchun ayrim bolalar uni darrov tushunib va o'zlashtirib ololmaydilar, o'zlari savol berganda ona tili qolipiga solib aytishlari ham shundan. Shu bois til o'qituvchilari faqat yod oldirish bilan chegaralanmay, beriladigan savollarni ona tilidagi ifodasi bilan birga aytib, tushuntirib borsalar, bola bir yo'la ingliz tilidagi jumla tuzilmalarini ham anglab va farqlab boradilar.

“Where do they grow?” (Ular qaerda o'sadi?) o'yini.

Teacher: What is it?

O'qituvchi: Bu nima?

Teacher: Fruit or vegetable?

O'qituvchi: Mevami yoki sabzavot?

Teacher: What colour is it?

O'qituvchi: U qaysi rangda?

Teacher: Where do they grow?

On the tree or on the ground?

O'qituvchi: Ular qaerda o'sadi?

Kids: Apple

Bolalar: Olma

Kids: Fruit

Bolalar: Meva

Kids: Red

Bolalar: Qizil

Kids: On the tree

Bolalar: Daraxtda

Daraxtdami yoki yerda?

Bunda, shuningdek, bolalarning ona tilidagi so'z zahirasi yordamida “bog'da”, “hovlida”, “dalada” so'zlari bilan tanishtirib ketishi ham mumkin bo'ladi. Shu tariqa bolajonlar o'zlashtirilgan so'zlar asosida dastlabki muloqotga kirisha boshlaydilar. Tilga o'rgatishda faqat so'z yodlatishga e'tibor qaratish, lug'at boyligini oshirishni asosiy maqsad qilib chegaralamay, o'zlashtirilgan so'zni muloqot jarayonida ishlatishga o'rgatib borish maqsadga muvofiq bo'lib, bunda bolalarning savolni tushunishlari muhim o'rin tutadi. Savolni tushuntirish esa dastlab ona tilida tarjima qilib berish bilan amalga oshiriladi. Ushbu o'yinni “Hayvonlar” mavzusida ham qo'llash mumkin. Bunda bolajonlar uy hayvonini yovvoyi hayvonlardan ajratishlari kerak bo'ladi. Hayvonlar mavzusini savol-javoblar, o'yinlar, qo'shiqlar va multfilmlar orqali mustahkamlash

mumkin.

Shunday qilib, biz istasak va istamasakda, dastlabki muloqot ko'nikmalari ona tili negizida amalga oshiriladi. Ushbu jarayonda til o'qituvchisi xushyorlik va ziyalik bilan bolaning har ikki tildagi talaffuzini nazorat qilib borishi bolalarda bilingvallikni tarbiyalab boradi.

REFERENCES

1. Коменский Я. А. Буюк дидактика. Т.: - Б. 82.
2. Акбарова Ш.Х. Мактабгача ёшдаги болаларга инглиз тилини ўқитиш лексикасини ўқитиш методикаси. Дисс.п.ф.н., Тош.-2020. Б.-88.
3. Қодирова Ф. Мактабгача ёшдаги русийзабон болаларни ўзбекча сўзлашишга ўргатиш.- Тошкент, “Ўқитувчи”, 1997.-Б. 6.
4. Kalmuratov T.N. Xorijiy davlatlarning maktabgacha ta'lim sohasidagi uzviylik: ilg'or tajribalar. “Uzluksiz ta'lim” Ilmiy uslubiy jurnal 2019 y 4-son.—B.107-111. 5 bet
5. Kalmuratov T.N. Norboev A. Expansion of the network of non-public preschool educational institutions on the basis of publicprivate partnership: experience of uzbekistan. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 8, 2020 Part III ISSN 2056-5852 Bet. 98 102.5 bet
6. F.R. Valiyeva, Sh.Kurbonov Continuity in the education system // Wschodnioeuropejskie // East european science journal
7. 12(52)2019 45-52. 2020